

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA TALABA – YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Nazarova Xurshida Abdurasulovna

ISFT instituti “Pedagogika psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 22-PP-01 guruhi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17724302>

Anotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning barqaror taraqqiyot jarayonida talaba-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishning innovatsion texnologiyalarga asoslangan mexanizmlari tahlil qilinadi. Mazkur yo‘nalishda raqamli platformalar, interaktiv ta’lim tizimlari, onlayn volontyorlik loyihalari hamda motivatsion-ijtimoiy dasturlar samaradorligi o‘rganiladi. Talabalar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni, ularning shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy mas‘uliyat va fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishdagi ta’siri tahlil etiladi. “Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “...yoshlarimiz bilan ko‘proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko‘mak berishimiz kerak”¹.

Tadqiqot davomida innovatsion yondashuvlar asosida yoshlarning jamiyat hayotida faol ishtirokini kuchaytirishning amaliy taklif va tavsiyalari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: talaba-yoshlar, yangi O‘zbekiston, ijtimoiy faollik, innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar, interaktiv ta’lim, volontyorlik, motivatsion dasturlar, fuqarolik kompetensiyasi, raqamlashtirish, ijtimoiy tashabbus, zamonaviy ta’lim yondashuvlari, yoshlar faolligini oshirish.

Kirish. Yangi O‘zbekistonda birinchi navbatda ijtimoiy faollik deganda kishi qaysi kasbning egasi bolishidan qanday lavozimda ishlashidan qat’iy nazar uning jamiyat rivojiga hissa qoshishiga zamondan ortda qolmaslika bo‘lgan harakatini tushunish mumkin. Ijtimoiy faollik tushunchasi fuqarolik jamiyati tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy pedagogikaning vazifasi sifatida talabalar intellektual faoligini oshirishda talim jarayonida innovatsiyalarni qo‘llanilishini tahlil qilish muhim ro‘l o‘ynaydi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida yangiliklarni joriy etish yaxshi samara bermoqda. Ta’lim jarayonini inovatsiyalar orqali yuksak saviyada tashkil etish talabalarning intellektual faoligini oshirishga xizmat qiladi. Talaba - yoshlar faolligi fuqarolik jamiyatining hal qiluvchi jihati hisoblanadi. “Ijtimoiy faollik “ atamasi ijtimoiy munosabatlarning muayyan tizimida insonlarning intensive faoliyatini belgilash uchun qanday bo‘lsa uni amalga oshirishga qobiliyatini belgilash uchun ham shunday ishlatiladi. Talabalarning ijtimoiy faolligini ular o‘qiydigan ishlaydigan hayot tajribasini egallaydigan talim jamoalarining ijtimoiy faolligi bilan bog‘liq.

Tadqiqotlar natijalari shuni korsatadiki ijtimoiy o‘ziga xoslik ijtimoiy meyorlar va qabul qilingan samaradorlik talaba-yoshlar faolligiga hissa qo‘shadigan muhim omillardir. Bundan bir necha yil oldin inovatsiya so‘zi ko‘pchilik uchun notanish tushuncha edi. Xorijdan kirib kelib qulog‘imizga tez tez chalina boshlagan bu atamani ahyon-ahyonda qo‘llay boshladik.

¹ Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - T.: O‘zbekiston. - B. 23.

Ammo ko‘p o‘tmay - Yangi o‘zbekiston islohotlari avvalida rivojlana boshlagan zamonaviy texnologiyalar va bilimlar sabab bugun “innovatsiya” til lug‘atimizdagi asosiy so‘zlardan biriga aylandi. Prezidentimiz ta’kidlaganidek”Innovatsiya - bu kelajak“ degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovation g‘oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovation rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo‘liga o‘tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davr hammaga ma’lum. Yangi fikr yangi g‘oyalar innovatsiyaga tayangan davlat faoliyati davrning actual talabidir. Yoshlar "Start up" "Texnoways" singari yirik texnologik rivojlanish marafonlarida o‘z iqtidor va imkoniyatlarini namoyon etyabdi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

Keng qamrovli ijtimoiy rivojlanish sohalari tizimida yoshlarga zamonaviy ta’lim-tarbiya berish va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash masalasi naqadar o‘tkirli va dolzarbli bilan alohida ahamiyatga ega. Zero, tarixdan ma’lumki, har bir davrda aynan ma’rifat jamiyat farovonligiga va mamlakat taraqqiyotiga turtki bergan. Shu sababli endilikda dono xalqimizning “Beshikdan to qabrgacha ilm izla” degan naqlini amaliy hayot faoliyatimizga ko‘chirish, mamlakatimizda ta’limning uzluksizligi prinsipini amalda ro‘yobga chiqarish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda. So‘nggi ikki yilda ta’lim tizimini zamonaviy demokratik davlatlar darajasiga olib chiqish, yoshlarning taraqqiyotning yetakchi kuchi sifatida jamiyatimizdagi o‘rnini yanada oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta’lim tizimini yanada takomillashtirish ijtimoiy sohadagi islohotlarning muhim yo‘nalishiga aylandi. Xususan, 2017-2021 yillarda oliy ta’lim tizimini kompleks rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Oliy ta’lim muassasalariga qabul qilishning shaffof mexanizmlari joriy etildi va kvotalar jiddiy ravishda oshirildi. Oliy ta’lim tizimida yangi, zamonaviy ta’lim muassasalari, jumladan, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Yangi tashkil etilgan institut va filiallar hisobidan yurtimizdagi oliy ta’lim muassasalari soni 81 taga, hududlardagi filiallar 15 taga, xorijiy universitetlar filiallari 7 taga yetdi. Oliy ta’lim muassasalarida sirtqi va kechki bo‘limlar ochildi.

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Bularning barchasidan biz yagona bir maqsadni ko‘zda tutmoqdamiz. Ya’ni O‘zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lishi shart”. Prezident Murojaatnomasida ta’lim-tarbiya sohasini bevosita inson kamolotiga yanada xizmat qilishini ta’minlash yo‘lidagi muhim amaliy qadam sifatida bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish, zamonaviy umumiy o‘rta ta’lim tizimini tashkil etish, davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida xususiy maktablar va bog‘chalar tashkil etish, oliy ta’lim tizimida tahsil olish uchun teng imkoniyat yaratishga qaratilgan ishlarni yanada kuchaytirishga asosiy e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, so‘nggi ikki yilda oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari bitiruvchilarini oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasi 9-10 foizdan 15 foizgacha oshirishga erishildi.

Zotan, oliy ma’lumotli, yuksak malakaga ega yoshlar soni ortishi jamiyat rivojlanish sur’atlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining dasturiy ma’ruzasida oliy ta’lim sohaning rivojlanishiga turtki beruvchi quyidagi prinsiplar yangi g‘oya va tashabbuslar ilgari surildi: - oliy o‘quv yurtlari hamda nodavlat ta’lim maskanlari salohiyati oshirish orqali ular o‘rtasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo‘yicha raqobat muhitini kuchaytirish; - yoshlarga bir vaqtning o‘zida bir nechta oliy o‘quv yurtiga hujjat topshirish imkoniyatini berish; - oliy ta’lim muassasalariga real imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, qabul kvotalarini mustaqil belgilash tizimini joriy etish; - bakalavriat yo‘nalishida tahsil

olayotgan talabalarga xorijda o‘qishni davom ettirish imkoniyatlarini yanada kengaytish. Murojaatnomada mamlakatimiz aholisining yarmidan ortig‘ini tashkil etadigan yoshlar bilan ishlash masalasi eng asosiy vazifalar qatorida qayd etildi. Bu bejizga emas.

Ta’kidlash joizki, taraqqiyot g‘oyasi va istiqbollarini belgilab olmagan, ma’naviy asoslardan mahrum bo‘lgan, asosiysi, o‘zining yosh fuqarolariga ko‘ngiliga yo‘l topa olmagan davlat va jamiyat farovon istiqbolni tasavvur qilishi qiyin. Davlatning yoshlarga bo‘lgan munosabati jamiyat taraqqiyoti darajasi, uning ochiqligi, oldinga intilayotganligining ko‘rsatkichlaridan biridir. Shuning uchun davlatning jamiyatni birlashtirish va fuqarolik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatida yoshlar masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan yoshlar islohotlar chuqurlashayotgan davrda turli to‘siqlarni yengib o‘tishga qodir, mamlakatning yuksalish sari odimlariga kuch bag‘ishlay oladigan aholi qatlamidir. Aynan yoshlar fuqarolik jamiyatining eng faol qismidir, masalan yoshlar turli sohalarida innovatsion loyihalar va texnologiyalarni joriy qilishga ko‘proq moslashgan bo‘ladi, ular jamiyatga yangi g‘oyalar va bilimlarni tashiydi hamda ularda o‘z hayotini qurishga intilish kuchli bo‘ladi[3]. Shu jihatdan qaraganda, O‘zbekiston yoshlari bugungi va ertangi kun egalari sifatida mamlakatimizda farovon hayot asoslarini barpo etishda bosh strategik resurs hisoblanadi. Mamlakatimizning demokratik yangilanishlar yo‘lidan odimlashi va taraqqiyot sur‘atlari ko‘p jihatdan yoshlarning jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi holati va faolligiga bog‘liq bo‘ladi.

Davlatimiz rahbari yoshlar ongiga buyuk alloma va adiblarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblrimizning jasoratini singdirish, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini kuchaytirish masalasiga alohida e‘tibor qaratib, “O‘zbekiston tarixi” telekanalini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. Zero, tarixiy xotirasiz kelajakni tasavvur etish mushkuldir. Xolisona tarix asosiga qurilgan milliy g‘oya mamlakatimizda keng qamrovli islohotlar uchun cheksiz kuch-qudrat manbai bo‘lib xizmat qiladi. Zero, Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Biz O‘zbekistonning buyuk kelajagini barpo etishga mahkam bel bog‘lagan ekanmiz, bu ulug‘ ishni ertaga emas bugun boshlashimiz, buning uchun avvalo navqiron yoshlarimizga zarur sharoitlarni aynan bugun yaratib berishimiz kerak” [8]. Ta’kidlash joizki, yurtimizda bugungi kunda tamomila yangi bo‘lgan sifat bosqichida amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar boshqa ulug‘vor vazifalar bilan bir qatorda, yoshlarning ezgu maqsadlari, intilishlari g‘oyalari va eng muhim innovatsion g‘oyalarini har tomonlama izchil ravishda ro‘yobga chiqarishga yo‘naltirilgandir. O‘z navbatida demokratiyaning eng ilg‘or qoidalari va qadriyatlarini faoliyatining yetakchi mezoniga aylantira olgan yoshlarimiz yurtimiz taraqqiyotining tayanchi bo‘lishdek buyuk maqomga ega bo‘ladilar.

Umuman olganda, bugungi yuksalish davri siyosatida mamlakatimizda izchil iqtisodiy islohotlar ijtimoiy rivojlanishning tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Bu esa hozirda intellektual jihatdan yetuk va ijodiy salohiyatli hamda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan, mamlakatimizning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga ola biladigan yoshlarni tarbiya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirilishini nazarda tutadi. Mamlakatimizda yoshlar o‘z salohiyat va intilishlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun yaratilayotgan barcha shart-sharoitlar kelgusida ularni barkamol qilib tarbiyalash, raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanishi, o‘z innovatsion g‘oyalar va tashabbuslari orqali yurt ravnaqi va Vatan tinchiligiga o‘z hissasini qo‘shishiga xizmat qiladi.

Taqdiqot metodologiyasi.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, joriy yilgi davlat dasturi hamda Prezidentimiz rahbarligida o‘tkazilgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan

yig'ilishiga oid bayonda ko'rsatib o'tilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, yoshlarning fuqarolik fazilatlarini shakllantirish, ijtimoiy faolligini oshirish va ma'naviyatini yuksaltirish dolzarb sanaladi. Shu maqsadda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tomonidan “Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish va ma'naviyatini yuksaltirishning zamonaviy texnologiyalari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o'tkazildi. Konferensiya avvalida so'zga chiqqan Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularda yetuk fuqarolik fazilatlarini shakllantirish har qachongidan ko'ra muhim masala ekani, bu kabi ilmiy konferensiyalar mazkur muammoga yechim topish uchun amaliy ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.

Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti direktori Olimjon Davlatov yoshlarning ijtimoiy faolligi kuchli fuqarolik jamiyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lishini, ilmiy anjumanlar, soha olimlarining ilmiy bahslari bu borada qilinayotgan amaliy harakatlarga poydevor vazifasini bajarishini, shuningdek, konferensiyada ilgari surilgan mavzular va tadqiqotlarning amaliyotga tatbiq etilishi anjumanning asosiy yutug'i bo'lishini aytdi.

Mazkur ilmiy-amaliy anjuman yoshlarni vatanparvarlik va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, milliy o'zlikni yuksaltirish texnologiyalari, yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning samarali va ta'sirchan usullari, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda mediaolam, milliy kontentni yaratish hamda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati, zamonaviy ma'naviy-axloqiy tarbiya metodologiyasi, muammo va yechimlari kabi ilmiy muammolar tahliliga bag'ishlandi. Anjumanda ma'naviyat sohasidagi tadqiqotlar monitoringi va optimallashtirishning bugungi kundagi ahamiyati milliy va ma'naviy muhit bilan bog'langan tarzda muhokama etildi. Konferensiya sho'balari ushbu ilmiy muammolarga aloqador to'rt yo'nalishda tanlangan. Anjumanda qo'yilgan muammolar va taklif etilgan yechimlar, yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish va ma'naviyatini yuksaltirishning zamonaviy texnologiyalari bo'yicha tajriba almashinuvlar, nazariy xulosalar bilan amaliyotni uyg'unlashtirish bo'yicha takliflar mamlakatimizda ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada yaxshilash, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi.

Anjumanning munozaralar qismi qizg'in savol-javoblarga boy tarzda o'tdi. Konferensiya ishida professor-o'qituvchilar va amaliyotchi mutaxassislar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, doktorantlar va tadqiqotchilar ishtirok etdi.

Xulosa va takliflar.

So'nggi yillarda “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” davlat dasturi, “Yoshlar daftari” va “Yoshlar dasturlari”ning amalga oshirilishi natijasida 596 ming nafar yoshlar bandligi ta'minlandi hamda 25,7 ming nafar imkoniyati cheklangan va tibbiy yordamga muhtoj yoshlar doimiy nazoratga olindi. “Yoshlar daftari” jamg'armalarida mahalliy byudjetning orttirilgan qismining 15 foizi va ijro hujjatlariga oid undiruvlar hisobidan 382,8 mlrd so'm mablag' shakllantirildi. Ushbu mablag'lar hisobidan 140 mingga yaqin yoshga ijtimoiy-moddiy yordam ko'rsatildi. Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, yangi g'oyalar asosida ishlab chiqilgan innovatsion, startap va biznes loyihalarini moliyalashtirish maqsadida 3,3 trln miqdoridagi mablag'larni yo'naltirish orqali 132 ming nafar yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratildi. Yetakchi lavozimiga yoshlar bilan ishlash tajribasiga ega, yoshlarni ergashtira oladigan, shaxsiy fazilatlarini bilan namuna ko'rsatgan, fidoyi, sadoqatli va vatanparvar nomzodlar tayinlanadi.

Yetakchining oylik ish haqi miqdori u birlashtirilgan mahalladagi xonadonlar soniga mutanosib ravishda quyidagicha belgilandi: - xonadonlar soni 500 tagacha bo'lgan mahallada -

mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 5 baravari miqdorida; - xonadonlar soni 501 tadan 1 000 tagacha bo‘lgan mahallada - mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 5,5 baravari miqdorida; - xonadonlar soni 1 000 tadan ortiq bo‘lgan mahallada - mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 6 baravari miqdorida. Ish faoliyati natijalariga ko‘ra Yetakchilarni Milliy kadrlar zaxirasiga kiritiladi.

Yetakchi sifatida ishga qabul qilingan shaxslarning harbiy va maxsus unvonlari saqlab qolinadi. Yetakchi sifatidagi ish staji navbatdagi harbiy va maxsus unvonlar olishda hisobga olinadi, shuningdek, ularga oldingi ish joyiga qaytganida qonunchilikda belgilangan barcha imtiyozlar tatbiq etiladi. Har bir Yetakchining ish faoliyati to‘liq raqamlashtiriladi hamda quyidagi yo‘nalishlarni nazarda tutuvchi elektron reyting tizimi (KPI) joriy etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - T.: O‘zbekiston. - B. 23.
2. “Pedagogik mahorat” – o‘quv metodik qo‘llanmasi. TDPU-Toshkent:
3. Ibragimova G., To‘raqulov X.A., Alibekova R. "Milliy Istiqlol g'oyasi: Asosiy Tushuncha va Tamoyillar" Fani Bo'Yicha Yordamchi Uslubiy Qo'llanma. – Toshkent.
4. Pedagogika //A.K.Munavvarovning umumiy tahriri ostida. - Toshkent, O'Qituvchi.
5. Yusupov E. Inson Kamolotining Ma'naviy asoslari. - Toshkent, Universitet.